

Engr. Md. Anowar Hossain
 Nobel Nominee of Vice Chancellor, RMIT University
 PhD Training (Fashion & Textiles); PhD ID 3820066
 School of Fashion and Textiles, RMIT University,
 Melbourne, Australia
 (Funded by Australian Government RTP Stipend
 Scholarship)
 Former PhD Researcher (Part time), Department of
 Chemistry
 Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh
 MTech in Textile Technology (Technical Textiles)
 Dept. of Jute and Fibre Technology
 University of Calcutta, Kolkata, India
 BSc in Textile Engineering, City University, Dhaka,
 Bangladesh
 Consultant (Textile coloration, Defence textiles,
 Technical textiles)
 engr.anowar@yahoo.com, +8801788396264

Lecturer (study leave), Department of Textile Engineering
 City University, Savar, Dhaka, Bangladesh
 Former Assistant Professor & Head, Department of Textile
 Engineering
 BCMC College of Engineering & Technology, Jessore
 Affiliated by University of Rajshahi, Bangladesh
 Former Lecturer & Head, Department of Textile Engineering
 Newcastle University College, Chittagong, Bangladesh
 Affiliated by University of Chittagong, Bangladesh
 Former chief executive officer, Bangladesh textile and fashion,
 Uttara, Dhaka, Bangladesh
 Former product developer and coordinator, Gothic Design Ltd.
 Viyellatex Group, Gazipur, Dhaka, Bangladesh
 Former Merchandiser, Best Exchange Buying and Fashion, Uttara,
 Dhaka, Bangladesh
 Former Dyeing Officer, Mascom Composite Ltd., Radix Ltd, Gazipur,
 Dhaka, Bangladesh

8 August 2023

Professor Mir Akhter Hossain

Registrar

City University, Savar, Dhaka, Bangladesh

Application for promotion as Associate Professor (Textile Engineering) and/or right adjustment of my designation under consideration of my Curriculum Vitae (CV), publications and teaching experiences under the promotion act of City University, Dhaka, Bangladesh; supported by the act of University Grants Commission of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh.

<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35245.05606>

Dear Professor Mir Akhter Hossain,

I would like to submit my achievements (Textile Engineering), publications (Textile Engineering) and public presentations (Textile Engineering) of research and teaching experiences (Textile Engineering) for my assessment of promotion as Associate Professor (Textile Engineering) and/or right adjustment of my designation under consideration of my Curriculum Vitae (CV) under the promotion act of City University, Dhaka, Bangladesh; supported by University Grants Commission of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh. I have mentioned a short summary related to key points of my promotion. It is being mentioned that I joined in Department of Textile Engineering, City University as lecturer (Textile Engineering) on 22 August 2017 and I am under study leave to pursue PhD (Textile Engineering) since 27 January 2020 to 30 October 2023 without pay. Could you please take administrative action to consider my whole professional, academic, research experience, sole author PhD publications, publication for two years (full time) duration master degree and publications in City University for adjusting my present designation.

Academic experiences	Duration of experiences (full time)	Publications/public representations	Year	Scanned Evidences and attachment No
Book publication during Bachelor of Science in Textile Engineering (full time)		Three books Evidences and attachment No: 5	2006-2010	7

Engr. Md. Anowar Hossain
 Nobel Nominee of Vice Chancellor, RMIT University
 PhD Training (Fashion & Textiles); PhD ID 3820066
 School of Fashion and Textiles, RMIT University,
 Melbourne, Australia
 (Funded by Australian Government RTP Stipend
 Scholarship)
 Former PhD Researcher (Part time), Department of
 Chemistry
 Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh
 MTech in Textile Technology (Technical Textiles)
 Dept. of Jute and Fibre Technology
 University of Calcutta, Kolkata, India
 BSc in Textile Engineering, City University, Dhaka,
 Bangladesh
 Consultant (Textile coloration, Defence textiles,
 Technical textiles)
 engr.anowar@yahoo.com, +8801788396264

Lecturer (study leave), Department of Textile Engineering
 City University, Savar, Dhaka, Bangladesh
 Former Assistant Professor & Head, Department of Textile
 Engineering
 BCMC College of Engineering & Technology, Jessore
 Affiliated by University of Rajshahi, Bangladesh
 Former Lecturer & Head, Department of Textile Engineering
 Newcastle University College, Chittagong, Bangladesh
 Affiliated by University of Chittagong, Bangladesh
 Former chief executive officer, Bangladesh textile and fashion,
 Uttara, Dhaka, Bangladesh
 Former product developer and coordinator, Gothic Design Ltd.
 Viyellatex Group, Gazipur, Dhaka, Bangladesh
 Former Merchandiser, Best Exchange Buying and Fashion, Uttara,
 Dhaka, Bangladesh
 Former Dyeing Officer, Mascom Composite Ltd., Radix Ltd, Gazipur,
 Dhaka, Bangladesh

Textile Industry and related jobs		No Publication	2010-2013	6
University of Calcutta to Pursue two years duration Master of Technology including one year duration research (full time) through minor project and major project on Textile Engineering	Two years 16 days (full time)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Total publication: One ➤ Academic Conference Presentation for achieving MTech degree: Two ➤ Conference Presentation: One ➤ Evidences and attachment No: 4 	2013-2015	7
Name of Post Assistant Professor (Textile Engineering) & Head, Department of Garments & Textile Engineering Name of Organization BCMC College of Engineering & Technology, Dhaka Road, BCMC College Para, Jessore-7400, Affiliated by University of Rajshahi & BTEB	04 Months & 22 days (full time)	No Publication	2015-2016	6
Name of Post Lecturer (Textile Engineering) & Head, Department of Textile Engineering; Assistant Registrar (Exam) Name of Organization Newcastle University College 245 Kapashgola Road, Chowkbazar, Chittagong, Bangladesh, Affiliated by	06 months & 28 days (full time)	No Publication	2016-2017	6

Engr. Md. Anowar Hossain
 Nobel Nominee of Vice Chancellor, RMIT University
 PhD Training (Fashion & Textiles); PhD ID 3820066
 School of Fashion and Textiles, RMIT University,
 Melbourne, Australia
 (Funded by Australian Government RTP Stipend
 Scholarship)
 Former PhD Researcher (Part time), Department of
 Chemistry
 Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh
 MTech in Textile Technology (Technical Textiles)
 Dept. of Jute and Fibre Technology
 University of Calcutta, Kolkata, India
 BSc in Textile Engineering, City University, Dhaka,
 Bangladesh
 Consultant (Textile coloration, Defence textiles,
 Technical textiles)
 engr.anowar@yahoo.com, +8801788396264

Lecturer (study leave), Department of Textile Engineering
 City University, Savar, Dhaka, Bangladesh
 Former Assistant Professor & Head, Department of Textile
 Engineering
 BCMC College of Engineering & Technology, Jessore
 Affiliated by University of Rajshahi, Bangladesh
 Former Lecturer & Head, Department of Textile Engineering
 Newcastle University College, Chittagong
 Affiliated by University of Chittagong, Bangladesh
 Former chief executive officer, Bangladesh textile and fashion,
 Uttara, Dhaka, Bangladesh
 Former product developer and coordinator, Gothic Design Ltd.
 Viyellatex Group, Gazipur, Dhaka, Bangladesh
 Former Merchandiser, Best Exchange Buying and Fashion, Uttara,
 Dhaka, Bangladesh
 Former Dyeing Officer, Mascom Composite Ltd., Radix Ltd, Gazipur,
 Dhaka, Bangladesh

University of Chittagong & BTEB.				
Name of Post Assistant Professor (Textile Engineering) & Casual Head, Department of Garments & Textile Engineering Name of Organization BCMC College of Engineering & Technology, Dhaka Road, BCMC College Para, Jessore-7400, Bangladesh, Affiliated by University of Rajshahi & BTEB	03 Months & 20 days (full time)	No Publication	2017	6
Name of Post Lecturer (Textile Engineering), Department of Textile Engineering Name of Organization City University, Savar, Dhaka, Bangladesh.	02 years 05 months and 04 days (full time)	Total publication: Seven Evidences and attachment No: 5	2017- 2020	6
Lecturer (Study leave) to pursue Doctor of Philosophy (Fashion and Textiles) Funded by Australian Government RTP Stipend Scholarship, 2020-2023 Name of Organization School of Fashion & Textiles, RMIT University, Melbourne, Australia	3 years 05 months and 22 days (full time)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Total publication (Sole author, Textile Engineering):10 ➤ Preprint (Sole author, Textile Engineering): 4 ➤ Public presentation (Criminology & Education): 11 ➤ Academic Conference Presentation for achieving PhD degree: Two ➤ Other Conference 	2020- 2023	7

Engr. Md. Anowar Hossain
 Nobel Nominee of Vice Chancellor, RMIT University
 PhD Training (Fashion & Textiles); PhD ID 3820066
 School of Fashion and Textiles, RMIT University,
 Melbourne, Australia
 (Funded by Australian Government RTP Stipend
 Scholarship)
 Former PhD Researcher (Part time), Department of
 Chemistry
 Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh
 MTech in Textile Technology (Technical Textiles)
 Dept. of Jute and Fibre Technology
 University of Calcutta, Kolkata, India
 BSc in Textile Engineering, City University, Dhaka,
 Bangladesh
 Consultant (Textile coloration, Defence textiles,
 Technical textiles)
 engr.anowar@yahoo.com, +8801788396264

Lecturer (study leave), Department of Textile Engineering
 City University, Savar, Dhaka, Bangladesh
 Former Assistant Professor & Head, Department of Textile
 Engineering
 BCMC College of Engineering & Technology, Jessore
 Affiliated by University of Rajshahi, Bangladesh
 Former Lecturer & Head, Department of Textile Engineering
 Newcastle University College, Chittagong
 Affiliated by University of Chittagong, Bangladesh
 Former chief executive officer, Bangladesh textile and fashion,
 Uttara, Dhaka, Bangladesh
 Former product developer and coordinator, Gothic Design Ltd.
 Viyellatex Group, Gazipur, Dhaka, Bangladesh
 Former Merchandiser, Best Exchange Buying and Fashion, Uttara,
 Dhaka, Bangladesh
 Former Dyeing Officer, Mascom Composite Ltd., Radix Ltd, Gazipur,
 Dhaka, Bangladesh

		Presentation: One ➤ Evidences and attachment No: 2, 3		
Total teaching/research experience on 16 July 2023	9 Years Two Months and Twelve Days (full time)	Evidences and attachment No: 1-8		6-7
Total length of Service/education (Textile Engineering) on 16 July 2023 after completion BSc in Textile Engineering in 2010	12 years 06 months and 28 days (full time)	Evidences and attachment No: 1-8		6-7

I have attached following files for my evidences when all academic certificates, professional certificates and publications are available in online by link/by title/link search through search engine.

1. Details Curriculum Vitae (CV)
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18182.34883/1>
2. Anowar Hossain's invention of camouflage physics at PhD School, first version submitted to Nobel committee for Nobel nomination in 2023 under affiliation of RMIT University
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29936.23048>
3. Anowar Hossain's invention for peace in PhD schooling, first version submitted to Nobel committee for Nobel nomination in 2023 under affiliation of RMIT University
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33291.67366>
4. Research and publication output of Md. Anowar Hossain on Textile Engineering under affiliation of University of Calcutta, Kolkata, India, 2013-2015
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12565.09440>; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8182709>
5. Research and publication output of Md. Anowar Hossain on Textile Engineering in City University
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19275.98087>; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8182530>
6. *Professional Certificates and Professional achievements of Md. Anowar Hossain.*
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16572.62089>; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8196694>

Engr. Md. Anwar Hossain
Nobel Nominee of Vice Chancellor, RMIT University
PhD Training (Fashion & Textiles); PhD ID 3820066
School of Fashion and Textiles, RMIT University,
Melbourne, Australia
(Funded by Australian Government RTP Stipend
Scholarship)
Former PhD Researcher (Part time), Department of
Chemistry
Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh
MTEch in Textile Technology (Technical Textiles)
Dept. of Jute and Fibre Technology
University of Calcutta, Kolkata, India
BSc in Textile Engineering, City University, Dhaka,
Bangladesh
Consultant (Textile coloration, Defence textiles,
Technical textiles)
enr.anwar@yahoo.com, +8801788396264

Lecturer (study leave), Department of Textile Engineering
City University, Savar, Dhaka, Bangladesh
Former Assistant Professor & Head, Department of Textile
Engineering
BCMC College of Engineering & Technology, Jessore
Affiliated by University of Rajshahi, Bangladesh
Former Lecturer & Head, Department of Textile Engineering
Newcastle University College, Chittagong
Affiliated by University of Chittagong, Bangladesh
Former chief executive officer, Bangladesh textile and fashion,
Uttara, Dhaka, Bangladesh
Former product developer and coordinator, Gothic Design Ltd.
Viyellatex Group, Gazipur, Dhaka, Bangladesh
Former Merchandiser, Best Exchange Buying and Fashion, Uttara,
Dhaka, Bangladesh
Former Dyeing Officer, Mascom Composite Ltd., Radix Ltd, Gazipur,
Dhaka, Bangladesh

7. *Academic Certificates, academic achievements and citizen identity of Md. Anwar Hossain.*
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33349.83689>; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8196696>
8. **Research and professional identity of Md. Anwar Hossain**
<https://orcid.org/0000-0003-2880-6287>
<https://www.researchgate.net/profile/Engr-Md-Hossain>
www.linkedin.com/in/engr-md-anwar-hossain-PhD-RMIT

This E-mail-letter is also forwarded to

Brig Gen Professor (Dr.) Engr. Md. Lutfar Rahman (Retd), Vice Chancellor, City University, Dhaka
Professor (Dr.) Kazi Shahdat Kabir, Pro-Vice Chancellor, City University, Dhaka
Professor (Dr.) Engr. Md. Humaun Kabir, Dean, Faculty of Science & Engineering; Head,
Department of Textile Engineering; Member, Academic Council; City University, Dhaka
Professor Dr. Mihir Kumar Roy, Dean, Faculty of Business Administration; Member, Academic
Council; City University, Dhaka
Professor (Dr.) Engr. Md. Shawkut Ali Khan, Former Dean, Faculty of Science & Engineering;
Head, Department of Mechanical Engineering; Member, Academic Council; City University,
Dhaka
Professor (Dr.) Md. Monimul Hoque, Department of General Education; Member, Academic
Council; City University, Dhaka
Dr. Faria Rabbi, Director, HR, City University, Dhaka
S.M Al Mamun Mukul, Deputy Registrar, City University, Dhaka

08/08/2023

Engr. Md. Anwar Hossain, MTEch
PhD Researcher, ID: 3820066
(Funded by Australian Government Scholarship)
School of Fashion and Textiles, RMIT University
512.01.12, 25 Dawson Street, Brunswick
Vic-3056, Australia.

(Md. Anwar Hossain)

Signature

Attachments in below

1. This Promotion letter is also supported by the Promotion act (2015) of University Grant Commission, Dhaka, Bangladesh
2. This Promotion letter is also supported by the Appointment Evidence for Associate Professor (Textile Engineering) at City University, Dhaka, Bangladesh on 22 July 2023

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

২৯/১, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

তারিখ: ২৫/০১/২০১৫

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি সংক্রান্ত নির্ধারিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত নীতিমালা

ক্রমিক নং	পদের নাম : প্রভাষক	
১	সরাররি নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা	(১) সাধারণ : সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪ বছরের সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী/৩ বছরের সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। ন্যূনতম ৩টি ১ম বিভাগ/শ্রেণী/এ গ্রেড থাকতে হবে। (২) প্রকৌশল/চিকিৎসা/কৃষি : সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪ বছরের সম্মানসহ স্নাতক/মাস্টার্স ডিগ্রী। ন্যূনতম ৩টি ১ম বিভাগ/শ্রেণী/এ গ্রেড থাকতে হবে।
	অভিজ্ঞতা	প্রযোজ্য নয়।
	পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	প্রযোজ্য নয়।

এমফিল বা পিএইচডি ডিগ্রিধারী প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবে।

প্রভাষক পদে নিয়োগ লাভের পূর্বে প্রার্থীকে এক বছর মেয়াদের টিচিং এ্যাসিস্ট্যান্টশীপ সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এক বছর পরে প্রভাষক পদে চূড়ান্ত নিয়োগ দেয়া যাবে।

25.01.2015

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

২৯/১, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

ক্রমিক নং	পদের নামঃ সহকারী অধ্যাপক	
২।	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা	<p>১। সাধারণ/প্রকৌশল/কৃষি :</p> <p>ক) পিএইচ ডি/সমমান ডিগ্রীসহ শিক্ষা জীবনে কমপক্ষে দুটি ১ম শ্রেণী/বিভাগ/এ গ্রেড থাকতে হবে। তন্মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির যে কোন একটিতে ১ম বিভাগ/শ্রেণী/এ গ্রেড থাকতে হবে। খ) এম ফিল/সমমান; শিক্ষা জীবনে কমপক্ষে দুটি ১ম শ্রেণী/ বিভাগ /এ গ্রেড থাকতে হবে। গ) ৪ বছরের সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী/৩ বছরের সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। ন্যূনতম ৩টি ১ম বিভাগ/শ্রেণী/এ গ্রেড থাকতে হবে।</p> <p>২। চিকিৎসা :</p> <p>ক) ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহেঃ</p> <p>১। এমবিবিএস অথবা সমমানের ডিগ্রীসহ</p> <p>২। নির্দিষ্ট বিষয়ে এম.ডি অথবা এম.এস/FCPS/MRCP, FRCS,MRCOG,DMRT,/DRMD/DPM/M.Phil অথবা সমমানের ক্লিনিক্যাল পোস্ট গ্রাজুয়েট যোগ্যতা থাকতে হবে। এই পোস্ট গ্রাজুয়েট যোগ্যতা অবশ্যই বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে।</p> <p>খ) বেসিক বিষয়সমূহেঃ</p> <p>১। এমবিবিএস অথবা সমমানের ডিগ্রী।</p> <p>২। নির্দিষ্ট বিষয়ে M.Phil, MSc.Ph.D অথবা D.Phil ডিগ্রী অথবা সেই বিষয়ে সমমানের পোস্ট গ্রাজুয়েট যোগ্যতা যা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে।</p>
	অভিজ্ঞতা	<p>১। সাধারণ/প্রকৌশল/কৃষিঃ</p> <p>'ক' এর ক্ষেত্রে শিক্ষকতার/গবেষণা কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা ন্যূনপক্ষে ১টি প্রকাশনা থাকতে হবে। 'খ' এর ক্ষেত্রে শিক্ষকতার/গবেষণা কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা ও ১টি প্রকাশনা থাকতে হবে। 'গ' এর ক্ষেত্রে শিক্ষকতার/গবেষণা কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা ও ন্যূনপক্ষে ২টি প্রকাশনা থাকতে হবে।</p> <p>বিঃদ্রঃ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৩ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কলেজ বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞতার যত বছর তার অর্বেক সময়কে ধরা হবে। কলেজ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স থাকতে হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে হবে।</p>

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

২৯/১, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

	<p>২। চিকিৎসা :</p> <p>ক) কমপক্ষে ৩টি গবেষণা প্রকাশনা থাকতে হবে। প্রকাশনাসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্যাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক অথবা তৎকর্তৃক নিয়োগকৃত কোন কমিটি দ্বারা স্বীকৃত দেশী বা বিদেশী বৈজ্ঞানিক Journal-এ হতে হবে।</p> <p>খ) নিম্নলিখিত বিষয়সমূহকে অতিরিক্ত যোগ্যতা বলে গণ্য করা হবে;</p> <p>১। পূর্ববর্তী পরীক্ষাসমূহে উচ্চতর বিভাগ;</p> <p>২। মেধাতালিকায় স্থান;</p> <p>৩। বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স নম্বর;</p> <p>৪। পরীক্ষায় নিয়মিত পাশ।</p>
পদোন্নতি এর ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	<p>ক) পিএইচডি/সমমানের ডিগ্রীর ক্ষেত্রে ২ বছরের অভিজ্ঞতা ও ১টি প্রকাশনা।</p> <p>খ) এমফিল/সমমানের ডিগ্রীর ক্ষেত্রে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা ও ১টি প্রকাশনা।</p> <p>গ) স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর ক্ষেত্রে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা ও ২টি প্রকাশনা।</p> <p>বিঃদ্রঃ সরাসরি নিয়োগের জন্য নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।</p>

Jesmin
25.01.2015

JESMIN PERVIN
Deputy Director
University Grants Commission of Bangladesh
Agargaon, Dhaka

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

২৯/১, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

ক্রমিক নং	পদের নামঃ সহযোগী অধ্যাপক	
৩।	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা	<p>১। সাধারণ/প্রকৌশল/কৃষিঃ</p> <p>ক) পিএইচ ডি/সমমান ডিগ্রীসহ শিক্ষা জীবনে কমপক্ষে দুটি ১ম শ্রেণী/বিভাগ/এ গ্রেড থাকতে হবে। তন্মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির যে কোন একটিতে ১ম বিভাগ/শ্রেণী/এ গ্রেড থাকতে হবে।</p> <p>খ) এম ফিল/সমমান; শিক্ষা জীবনে কমপক্ষে দু'টি ১ম শ্রেণী/ বিভাগ /এ গ্রেড থাকতে হবে।</p> <p>গ) ৪ বছরের সম্মানসহ ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী/৩ বছরের সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। ন্যূনতম ৩টি ১ম বিভাগ/শ্রেণী /এ গ্রেড থাকতে হবে</p> <p>২। চিকিৎসাঃ</p> <p>ক) ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহেঃ</p> <p>১) এমবিবিএস অথবা সমমানের ডিগ্রী</p> <p>২) নির্দিষ্ট বিষয়ে এম.ডি অথবা এম.এস/FCPS/MRCP, FRCS,MRCOG, DMRT/DRMD/DPM/M.Phil অথবা সমমানের ক্লিনিক্যাল পোস্ট গ্রাজুয়েট যোগ্যতা থাকতে হবে। এই পোস্ট গ্রাজুয়েট যোগ্যতা অবশ্যই বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে।</p> <p>খ) বেসিক বিষয়সমূহেঃ</p> <p>১। এমবিবিএস অথবা সমমানের ডিগ্রী।</p> <p>২। নির্দিষ্ট বিষয়ে M.Phil, MSc.Ph.D অথবা D.Phil ডিগ্রী সেই বিষয়ে সমমানের পোস্ট গ্রাজুয়েট যোগ্যতা বা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে।</p>
	অভিজ্ঞতা	<p>১। সাধারণ/প্রকৌশল/কৃষিঃ</p> <p>ক) এ ক্ষেত্রে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা তন্মধ্যে ৩ বছর সহকারী অধ্যাপক হিসাবে। মোট ৫টি প্রকাশনা থাকতে হবে ৩টি সহকারী অধ্যাপক হিসাবে।</p> <p>খ) এ ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ৪ বছর সহকারী অধ্যাপক হিসাবে ৫টি প্রকাশনা থাকতে হবে ৩টি সহকারী অধ্যাপক হিসাবে। কোন ৩য় বিভাগ/শ্রেণী/সি গ্রেড গ্রহণযোগ্য হবে না।</p> <p>গ) এ ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; তন্মধ্যে ৪ বছর সহকারী অধ্যাপক হিসাবে। ৬টি প্রকাশনা থাকতে হবে ; তন্মধ্যে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে ৪টি।</p>

Signature
15.01.2015

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

২৯/১, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

	<p>২। চিকিৎসা :</p> <p>ক) নির্দিষ্ট বিষয়ে নিয়মিত ৩ বছর মেয়াদী অধ্যাপক অথবা সমমানের পদে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। খ) কমপক্ষে ৫টি গবেষণা প্রকাশনা। প্রকাশনাসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক অথবা তৎকর্তৃক নিয়োগকৃত কোন কমিটি দ্বারা স্বীকৃত দেশী বা বিদেশী বৈজ্ঞানিক Journal-এ যার মধ্যে ন্যূনপক্ষে ১টি প্রকাশনা ইনডেকস্ মেডিকাস-এ হতে হবে। ৫টির মধ্যে অন্ততঃ ২টি প্রকাশনা আবেদন করার তারিখের পূর্ববর্তী ২ বছরের মধ্যে হতে হবে।</p> <p>গ) নিম্নলিখিত বিষয়সমূহকে অতিরিক্ত যোগ্যতা বলে গণ্য করা হবে;</p> <p>১। পূর্ববর্তী পরীক্ষাসমূহে উচ্চতর বিভাগ;</p> <p>২। মেধাতালিকায় স্থান;</p> <p>৩। বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স নম্বর;</p> <p>৪। পরীক্ষায় নিয়মিত পাশ।</p>
পদোন্নতি এর ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	<p>ক) পিএইচডি ডিগ্রীর ক্ষেত্রে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা ; তন্মধ্যে ৩ বছর সহকারী অধ্যাপক হিসাবে।</p> <p>খ) এমফিল ডিগ্রীর ক্ষেত্রে ০৮ বছরের অভিজ্ঞতা ; তন্মধ্যে ৪ বছর সহকারী অধ্যাপক হিসাবে।</p> <p>গ) স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর ক্ষেত্রে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা ; তন্মধ্যে ৪ বছর সহকারী অধ্যাপক হিসাবে।</p> <p>ক, খ, গ ক্ষেত্রে মোট ৬টি প্রকাশনা তন্মধ্যে ৪টি সহকারী অধ্যাপক হিসাবে।</p> <p>বিঃদ্রঃ সরাসরি নিয়োগের জন্য নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।</p>

25.01.2015

JESMIN PERVIN
Deputy Director
University Grants Commission of Bangladesh
Agargaon, Dhaka.

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

২৯/১, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

ক্রমিক নং	পদের নামঃ অধ্যাপক
৪।	<p>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা</p> <p>১। সাধারণ/প্রকৌশল/কৃষিঃ ক) পিএইচ ডি/সমমান ডিগ্রীসহ শিক্ষা জীবনে কমপক্ষে দুটি ১ম শ্রেণী/বিভাগ/এ গ্রেড থাকতে হবে। তন্মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর যে কোন একটিতে ১ম বিভাগ/শ্রেণী/এ গ্রেড থাকতে হবে। খ) এম ফিল/সমমান; শিক্ষা জীবনে কমপক্ষে দুটি ১ম শ্রেণী/ বিভাগ /এ গ্রেড থাকতে হবে। গ) ৪ বছরের সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী/৩ বছরের সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। ন্যূনমত ৩টি ১ম বিভাগ/শ্রেণী /এ গ্রেড থাকতে হবে।</p> <p>২। চিকিৎসাঃ ক) ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহেঃ ১। এমবিবিএস অথবা সমমানের ডিগ্রী ২। নির্দিষ্ট বিষয়ে এম.ডি অথবা এম.এস/FCPS/MRCP, FRCS, MRCOG, DMRT/DRMD/DPM/M.Phil অথবা সমমানের ক্লিনিক্যাল পোস্ট গ্রাজুয়েট যোগ্যতা থাকতে হবে। এই পোস্ট গ্রাজুয়েট যোগ্যতা অবশ্যই বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক উল্লিখিত মানসমূহ অথবা সমমানের বলে স্বীকৃত হতে হবে। খ) বেসিক বিষয়সমূহেঃ ১। এমবিবিএস অথবা সমমানের ডিগ্রী। ২। নির্দিষ্ট বিষয়ে M.Phil, MSc.Ph.D অথবা D.Phil ডিগ্রী অথবা সেই বিষয়ে সমমানের পোস্ট গ্রাজুয়েট যোগ্যতা যা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে।</p>
	<p>অভিজ্ঞতা</p> <p>১। সাধারণ/প্রকৌশল/কৃষিঃ ক) বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা তন্মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। কমপক্ষে ১৫টি প্রকাশনা যার মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে ৭ টি। খ) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা; তন্মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে ৬ বছরের অভিজ্ঞতা। কমপক্ষে ১৫টি প্রকাশনা থাকতে হবে; তন্মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে ৭টি। গ) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ২০ বছরের অভিজ্ঞতা; তন্মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে ০৭ বছরের অভিজ্ঞতা। কমপক্ষে ১৫টি প্রকাশনা থাকতে হবে। তন্মধ্যে ৭টি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে।</p> <p>২। চিকিৎসাঃ ক) নির্দিষ্ট বিষয়ে নিয়মিত ৩ বছর মেয়াদী অধ্যাপক অথবা সমমানের পদে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।</p>

[Signature]
25.01.2015
PERVIN

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

২৯/১, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

		<p>খ) কমপক্ষে ৭টি গবেষণা প্রকাশনা। প্রকাশনাসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক অথবা তৎকর্তৃক নিয়োগকৃত কোন কমিটি দ্বারা স্বীকৃত দেশী বা বিদেশী বৈজ্ঞানিক Journal-এ যার মধ্যে ন্যূনপক্ষে ২টি প্রকাশনা ইনডেক্স মেডিকাস-এ হতে হবে। ৭টির মধ্যে অন্ততঃ ৩টি প্রকাশনা আবেদন করার তারিখের পূর্ববর্তী ৩ বছরের মধ্যে হতে হবে। প্রকাশনাসমূহের মধ্যে কমপক্ষে ৩টিতে আবেদনকারী/আবেদনকারিনীকে First Author হতে হবে।</p> <p>গ) নিম্নলিখিত বিষয়সমূহকে অতিরিক্ত যোগ্যতা বলে গণ্য করা হবে;</p> <ol style="list-style-type: none">১। পূর্ববর্তী পরীক্ষাসমূহে উচ্চতর বিভাগ;২। মেবাতালিকায় স্থান;৩। বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স নম্বর;৪। পরীক্ষায় নিয়মিত পাশ। <p>বিঃদ্রঃ প্রফেসর নিয়োগ/ আপট্রেন্ডেশন/ পদোন্নতির ক্ষেত্রে মোট অভিজ্ঞতার মধ্যে শুধুমাত্র সক্রিয় শিক্ষকতাকাল ও সর্বোচ্চ ৪ বছরের শিক্ষা ছুটি/ডেপুটেশন অন্তর্ভুক্ত হবে।</p>
	পদোন্নতি এর ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	<p>ক) পিএইচডি ডিগ্রীর ক্ষেত্রে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা ; তন্মধ্যে ৫ বছর সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে। কমপক্ষে ১৫টি প্রকাশনা যার মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে ৭ টি।</p> <p>খ) এমফিল ডিগ্রীর ক্ষেত্রে ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা ; তন্মধ্যে ৬ বছর সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে। কমপক্ষে ১৫টি প্রকাশনা যার মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে ৭ টি।</p> <p>গ) মাস্টার্স ডিগ্রীর ক্ষেত্রে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা ; তন্মধ্যে ৭ বছর সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে। কমপক্ষে ১৫টি প্রকাশনা তন্মধ্যে ৮টি সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে।</p> <p>বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ</p> <ul style="list-style-type: none">• মোট অভিজ্ঞতার মধ্যে শুধুমাত্র সক্রিয় শিক্ষকতাকাল ও সর্বোচ্চ ৪ বছরের শিক্ষা/ডেপুটেশন অন্তর্ভুক্ত হবে।

বিঃদ্রঃ ১। এ গ্রেড = ১ম বিভাগ (এসএসসি ও এইচএসসি'র ক্ষেত্রে: জিপিএ ৫.০০ এর মধ্যে ৪.০০, অনার্স ও মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে জিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে ৩.০০ বুঝাবে)।

২। শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি/সি-গ্রেড এবং পাস কোর্স গ্রহণযোগ্য হবেনা।

এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক যে কোন সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে।

5.01.2015

শ্রীমতী জনদ্রোহ বিশ্ববিদ্যালয়

City University

Career Opportunity

City University, permanently affiliated by the Government of Bangladesh and one of the top-ranking Private Universities in Bangladesh, invites applications for the following positions:

- Professor
- Associate Professor
- Assistant Professor
- Lecturer
- Lab Instructor (Only for Science Faculty)

In all areas of Business, Pharmacy, CSE, EEE, Mechanical Engineering, Textile, English, Law, Agriculture and GED (Mathematics, Statistics, Chemistry, Physics and Sociology).

Candidate Eligibility:

Professor: Preferably PhD degree in the relevant field from a recognized university with a minimum 12 years of full-time teaching experience at university level with minimum number of publications as required by UGC Retired Professor from any Public/Private University will be given preference.

Associate Professor: With minimum 8(eight) years teaching experience out of which at least 4(four) years as Assistant Professor with 5(five) publications out which 3(three) as Assistant Professor. For Assistant Professor 3 years teaching experience with 3 Publications. Preference will be given to PhD holders from any renowned university.

Assistant Professor: Assistant Professor 3 years teaching experience with 3 Publications. Preference will be given to PhD holders from any renowned university.

Lecturer: Masters with Honors or equivalent degree in relevant discipline with minimum CGPA of 3.5 on a scale of 4.0. For 4 years B.Sc (Hon's) degree in engineering subjects with minimum CGPA 3.5 or 3 first class. Publication will add extra preference.

Lab Instructor: Bachelor's Degree / Bsc. in CSE / EEE / ME / Textile / Pharmacy / Agriculture / college teaching experience or equivalent.

- Candidates must work at Permanent Campus, Khagan, Birulia, Savar, Dhaka.
- Single accommodation is available in the Permanent Campus.
- Application along with CV, Attested photocopies of all academic attainments and 2(two) recent Passport size photographs, NID should reach to the office of the Registrar, City University, Khagan, Birulia, Savar, Dhaka-1216, Cell: 01715 343 445, 01321 199 061.
- E-mail: registrar@cityuniversity.ac.bd by 22 July, 2023.

Website: www.cityuniversity.ac.bd

size: 6 x 3 clm_Bangladesh Pratidin_Inner Page B/W